

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY ANAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Назаров Зафарбек Зокирович,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
Ички ишлар органларининг маъмурий фаолияти
кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: zafarbek.nazarov.2023@mail.ru

БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

For citation: Nazarov Zafarbek Zokirovich. IMPORTANT ASPECTS OF THE PREVENTION OF INVASION RELATED CRIMES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 73-80

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252650>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мамлакатимизда босқинчилик жиноятларининг олдини олиш борасида амалга оширилаётган ислохотлар, босқинчилик жиноятига оид статистик маълумотлар, босқинчилик жиноятларининг содир этилиш сабаблари, республикаимизда аҳолининг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг асосий вазифалари, босқинчилик жиноятларининг олдини олиш йўналишлар, босқинчилик жиноятларини олдини олишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий, яқка, махсус ва виктимологик турларининг аҳамияти ва ўзига хос жиҳатлари, босқинчилик жиноятини олдини олишдаги муаммолар ҳамда фаолиятни таъминлаш бўйича олиб борилаётган чора-тадбирларни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, босқинчилик, ички ишлар органлари, жиноятларни олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, умумий, яқка, махсус ва виктимологик профилактика турлари, ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, ҳамкорлик ва чора-тадбир.

Назаров Зафарбек Зокирович,

Старший преподаватель кафедры Административного деятельности
Академии Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
деятельность органов внутренних дел
E-mail: zafarbek.nazarov.2023@mail.ru

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗБОЕМ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены реформы, проводимые в сфере профилактики инвазионных преступлений в нашей стране, статистика инвазионных преступлений, причины совершения инвазионных преступлений, основные задачи повышения правового сознания и правовой

культуры населения в нашей республике, направления Представлены профилактика инвазионных преступлений, общих, индивидуальных, значение и особенности специального и виктимологического видов, проблемы профилактики преступлений агрессии, а также предложения по дальнейшему совершенствованию мер, принимаемых для обеспечения деятельности.

Ключевые слова: права человека, разбой, органы внутренних дел, предупреждение преступлений, охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, виды общей, индивидуальной, специальной и виктимологической профилактики, правовая пропаганда, правосознание, правовая культура, сотрудничество и меры.

Nazarov Zafarbek Zokirovich,

Senior Lecturer of the Department of Administrative Activities of Academy
of the Ministry of Internal Affairs of Internal Affairs Bodies

E-mail: zafarbek.nazarov.2023@mail.ru

IMPORTANT ASPECTS OF THE PREVENTION OF INVASION RELATED CRIMES

ANNOTATION

This article analyzes the reforms implemented in our country regarding the prevention of invasion crimes, statistical data, causes, problems in the prevention of on invasion crimes, the main tasks of raising the legal consciousness and legal culture of the population in our republic, directions for the prevention of invasion crimes, the importance and specific aspects of general, individual, special and victimological types of crime prevention in the prevention of invasion crimes, and proposals for further improvement of the measures taken to ensure the activity are developed.

Keywords: human rights, invasion, internal affairs organs, crime prevention, public order maintenance, crime prevention, general, individual, special and victimological types of prevention, legal promotion, legal awareness, legal culture, cooperation and measures.

Ўзбекистон бугун ҳар жабҳада янгиланиб, ўзининг тараққиёт йўлида тобора юксалиб бормоқда. Сўнгги йилларда мамлакатимиз ҳаётида рўй берган мислсиз ислоҳотлар Ватан равнақи ва халқимиз фаровонлигига хизмат қилиб, дунё жамоатчилиги томонидан юксак эътироф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг янгиланган Конституциясида яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқи эканлиги, қонун билан муҳофаза қилиниши, инсоннинг шаъни, кадр-қиммати дахлсиз эканлиги, ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли эканлиги, давлат инсон ва фуқаронинг Конституция ҳамда қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлаши белгилаб қўйилган[1].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, давлатимиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёев Президент бўлиб сайланган илк кунлардан оқ мамлакатимизда хавфсизликни таъминлаш, тинчлик ва осойишталикни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси масалаларига алоҳида эътибор қаратди[2]. Бу борада ички ишлар органларини аҳолининг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш, уларнинг фуқаролар, жамоат ташкилотлари ҳамда кенг жамоатчилик билан яқин ҳамкорликда, ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатлик руҳида ишлашини таъминлаш, маҳаллалар, аҳоли турар жойлари ва бутун юртимизда қонун устуворлиги, тинчлик-осойишталикни янада мустаҳкамлашга йўналтирилган тузилмага айлантириш устувор мақсад этиб белгиланди[3].

Қайд этиш жоизки, амалга оширилаётган ташкилий-ҳуқуқий чораларга қарамай, мамлакатимизда жиноятлар содир этилиши давом этмоқда.

Хусусан, босқинчилик жиноятига оид статистик маълумотлар йиллар кесимида таҳлил қилинганда, республикада 2020 йилда 192 та, 2021 йилда 341 та ва 2022 йилда 261 та жиноят содир этилган.

Босқинчилик жиноятларининг турлари бўйича таҳлил қилинганда, 59,7% хонадонларда, 10,2% автотранспорт воситаларида, 11,7% савдо объектларда, 12,6% жамоат жойларида содир этилаётганлиги маълум бўлади.

Босқинчилик жиноятларини содир этилиши вақт кесимида таҳлил қилинганда, 3,8% соат 08:00дан 18:00гача, 19% соат 18:00дан 2:00гача, 74,7% соат 24:00дан 06:00гача бўлган вақт оралиғида содир этилмоқда.

Шунингдек, босқинчилик жиноятларини содир этилиш усуллари бўйича таҳлил қилинганда, 22,6 %да очикдан-очик, 48,8%да ниқоб кийган ҳолда, 2,6%да ўқотар қуролдан фойдаланиб, 18,2%да совуқ қуролдан фойдаланиб, 10,5%да бошқа усуллардан фойдаланиб содир этилаётганлигини кўришимиз мумкин[4].

Содир этилаётган босқинчилик жиноятларининг олдини олиш, жиноят сабаблари ҳамда содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш борасидаги амалий ва методик тавсиялар ички ишлар органлари тегишли соҳалари томонидан ишлаб чиқилмоқда.

Ўрганишлар жараёнида, босқинчилик жиноятларини содир этилиш сабаби сифатида судланганлик, спиртли ичимлик ва наркотик моддаларга эҳтиёж борлиги, ўзи ва оиласини таъминлаш учун даромадининг етишмаслиги, ноқонуний бойишга интилиш, микромуҳитнинг таъсири, қонунга ҳурматсизлик билан қараш, тарбиявий ишлардаги камчиликлар, ахлоқ нормалари ва кадрятлар тўғрисида тўлиқ тушунчага эга эмаслик ёки ҳурмат қилмаслик, носоғлом турмуш тарзи, жамият ҳаётида рўй бераётган ўзгаришларга қизиқишнинг йўқлиги, ҳаётга мослашиш қобилиятининг пастлиги, янги муносабатларга киришимлик, тушкунлик ва ўз-ўзини ҳурмат қилиш ҳиссининг етишмаслиги, турли касалликлар, ижтимоий фойдали алоқаларининг йўқлиги, оиладан ажрашганлик, яқин қариндошларнинг йўқлиги (улар бўлсада, ўзаро муносабатларнинг бузилганлиги), қилган хизмати учун муносиб рағбатлантирилмаганлиги, уй-жойга эҳтиёжнинг мавжудлиги, яшашга жой йўқлиги, кўплаб ҳаётий муҳим муносабатларни мустақил ҳал қилишдан маҳрум бўлганлик ҳолатларини кўришимиз мумкин.

Босқинчилик жиноятларининг олдини олиш, бизнинг фикримизча, қуйидаги йўналишларда амалга оширилса мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: жиноятларининг профилактикаси, яъни жиноятини содир этишига имкон берадиган сабаб ва шароитларни аниқлаш, бартараф қилиш ҳамда жиноят содир этишга мойил шахслар билан тарбиявий ишларни амалга ошириш, жиноят содир этишга йўл қўймаслик учун уларга таъсир этиш; жиноятини бартараф қилиш, яъни жиноятни содир этиш ниятида бўлган шахсларни аниқлаш ва амалга оширишларига тўсқинлик қилувчи чора-тадбирларини белгилаш; жиноятларни тўхтатиш, яъни жиноят содир қилишга тайёрланаётган ёки уни содир қилишга суиқасд қилаётган шахсларни аниқлаш ва уларнинг жинойий ҳаракатларини тугатиш бўйича зарурий чораларни кўриш мақсадида тадбирларни ташкил этиш.

Профессор И. Исмаилов таъкидлаганидек, босқинчилик жиноятларни олдини олишнинг афзалликлари: биринчидан, босқинчиликни илдизи ва манбалари, сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилгани; иккинчидан, қонун билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларга катта зарар етказиши мумкин бўлган воқеа-ҳодисалар занжирига дастлабки таъсирни кўрсатиши; учинчидан, босқинчилик жиноятини содир этиши мумкин бўлган эндигина пайдо бўлаётган ва ҳали мустаҳкам илдиз отмаган вақтда, камроқ куч ва харажат сарф этган ҳолда таъсир қилиш, бартараф этиш ва кучсизлантириш имконига эгаллиги; тўртинчидан, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш тизимида бошқа йўналишларга нисбатан инсонпарварлиги; бешинчидан, иқтисодий, сиёсий, маданий, маънавий, ҳуқуқий ва бошқа чора-тадбирларни комплекс қўллаш имконига эгаллиги; олтинчидан, ошқоралик, кенг жамоатчиликнинг иштироки, омманинг фикрига таяниш тамойилларига асосланган ҳолда амалга оширилишида намоён бўлади[5].

Босқинчилик жиноятларини олдини олиш ўз кўлами, қамраб оладиган даражасига кўра республика, худудий, туман, маҳаллий, муайян худуд ёки объект миқёсида амалга оширилиши мумкин[6]. Бугунги кунда республикамизнинг барча худудларида фаолият олиб бораётган ички ишлар органлари ходимлари жиноятларини олдини олишнинг ҳар бир тури ва чоратадбирларини амалга оширувчи асосий субъектлар ҳисобланади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, ички ишлар органлари томонидан босқинчилик жиноятларини олдини олишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг қуйидаги умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика турларини самарали қўллаш натижасида ушбу турдаги жиноятларни кескин камайишига эришилади деб ҳисоблаймиз. Жумладан:

Босқинчилик жиноятларини олдини олишда умумий профилактика ташкил этишнинг аҳамияти, аниқ шахс билан боғлиқ бўлмаган кўринишдаги босқинчиликни келтириб чиқарувчи ва шароит яратиб берувчи ҳолатларни аниқлаб, уларни бартараф этиш имконини беради. Босқинчилик жиноятларининг олдини олиш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолият бўлиб, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар томонидан амалга оширилса, умумий профилактика уни бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар билан бирга ушбу жараёнда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар томонидан ҳам олиб борилиши мумкин[7].

Аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот босқинчилик жиноятларининг умумий профилактикасида асосий ўрин эгаллайди. Негаки юртимизда ҳуқуқий давлат асосларини янада такомиллаштириш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш биз учун ҳал қилувчи вазифадир. Ушбу йўналишдаги фаолияти фуқароларнинг онги ва шуурида қонун ҳужжатларига риоя этиш, уларни ҳурмат қилиш ва самарали қўлланишини таъминловчи муайян ижобий тасаввурлар, қараш ва қадриятларни шакллантириш мақсадида доимий таъсир ўтказиб бориш жараёни ҳисобланади[8].

Босқинчилик жиноятларини олдини олишда умумий профилактика икки асосий кўринишда амалга оширилади: 1) босқинчилик жиноятларини олдини олишга доир маҳаллалар, таълим муассасалари ва меҳнат жамоаларида фуқароларнинг қонунларни билиши, уларга риоя этиши, қонунга итоаткорлик, ҳуқуқни ва одил судловни ҳурмат қилиш бўйича ташвиқот ва тарғибот ишларини олиб бориш; 2) босқинчилик жиноятларидан жабр кўрган ўзларининг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида ички ишлар органларига ташриф буюрган фуқароларга ҳуқуқий маслаҳатлар бериш, қонуний йўл-йўриқ кўрсатиш орқали ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш[9].

Босқинчилик жиноятларини олдини олишда қонунларга ҳурмат ва итоат билан қарашни тарбиялашда кўп нарса, аввало, давлат органлари, хусусан ички ишлар органлари ходимларига боғлиқ. Қолаверса, республикамизда аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш муайян даражада жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Шу сабабли ҳам республикамизда босқинчилик жиноятларини олдини олишда аҳолини ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

аҳолига мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг мазмуни ва моҳиятини изчил етказиш тизимини шакллантириш, фуқаролар онгида “Жамиятда қонунларга ҳурмат руҳини қарор топтириш – демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг гаровидир!” деган ҳаётий ғояни мустаҳкамлаш;

жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, таълим-тарбиянинг тизимли ва узвий равишда олиб борилишига алоҳида эътибор қаратиш, мактабгача таълим тизимидан бошлаб, аҳолининг барча қатламларига ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни чуқур сингдириш, шахсий манфаатлар ҳамда жамият манфаатлари ўртасидаги мувозанатни сақлаш ғояларини кенг тарғиб қилиш;

ёш авлод онгига ҳуқуқ ва бурч, ҳалоллик ва поклик тушунчаларини ҳамда одоб-ахлоқ нормаларини чуқур сингдириб бориш, Конституциянинг муҳим жиҳатларини уларга болалигидан бошлаб ўргатиш;

аҳоли ўртасида ҳуқуқий маданиятни шакллантириш бўйича ҳуқуқий-маърифий тадбирларни халқимиз тарихи, дини, миллий қадриятларини ўргатиш билан уйғун ҳолда ташкил қилиш, шунингдек, ҳар бир фуқарода давлат рамзлари билан фахрланиш туйғуларини шакллантириш орқали мамлакатга дахлдорлик, ватанпарварлик ҳиссини кучайтириш;

давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шу жумладан, ички ишлар органлари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг манзилли ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш борасидаги ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш;

оммавий ахборот воситаларининг ҳуқуқий ахборот билан таъминлашдаги ролини ошириш, ҳуқуқий тарғиботнинг инновацион усулларида кенг фойдаланиш, шу жумладан, веб-технологияларни қўллашни кенгайтириш[10].

Аҳолининг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ҳамда ижтимоий фаоллигини юксалтириш, фуқароларнинг ҳуқуқий таълими ва тарбиясини такомиллаштириш фуқароларнинг ҳуқуқий кафолатини таъминлаш давлат аҳамиятига молик сиёсат бўлиб, жамиятда фуқаролар ҳуқуқий маданиятининг даражаси жинойтчилик ҳолатига асосий таъсир кўрсатувчи омиллардандир. Қолаверса, ички ишлар органлари ходимларининг фуқаролар ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасидаги ишларининг натижалари улар хизмат фаолиятини баҳолашда муҳим мезонлардан бири деб ҳисоблаймиз.

Босқинчилик жинойтларини олдини олишда махсус профилактика, бошланаётган ёки тайёрланаётган bosқинчилик жинойтларининг тамом бўлишига ҳалақит бериш, яъни жинойт содир этишга олиб келишининг олдини олишда муҳим бўлиб ҳисобланади.

Республикада bosқинчилик жинойтларининг, шахслар тоифаларининг кўпайиши, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига таъсир килувчи хатар ва таҳдидларнинг келиб чиқиши ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга оширишни тақозо этади[11].

Бosқинчилик жинойтларини олдини олишда муқаддам судланганлар ўртасидаги махсус профилактика ички ишлар органлари хизматлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади[12].

Бosқинчилик жинойтларини олдини олишда ички ишлар органлари ходимлари томонидан махсус профилактикани ташкил этишда муқаддам судланганлар ўртасида, маъмурий назорати остидаги шахслар, маъмурий назорат таъсирига тушмайдиган муқаддам судланганлар ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга тортилган ва шартли ҳукм қилинган шахсларни профилактик ҳисобга олиб, улар билан профилактик ишларни олиб боришга асосий эътибор қаратадилар[13].

Бosқинчилик жинойтларини олдини олишда махсус профилактикани самарали ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида, ички ишлар органлари тизимида махсус тезкор-профилактик режалар ишлаб чиқиш ва қўллаш муҳим ҳисобланади. Унга мувофиқ, ички ишлар органлари ходимлари маъмурий назоратида турган шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Назорат”; психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Қорадори”; вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Ўқувчи”, “Давомат”, “Ўсмир”, “Ойна” ва “Ғамхўрлик”; ўқотар қуроллар, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Арсенал”; оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Турмуш” ва бошқа махсус, тезкор-профилактик чора-тадбирлар режалари асосида фаолиятни амалга оширадилар.

Бosқинчилик жинойтларини олдини олишда яқка профилактика, ғайриижтимоий ҳуқуқ-атворли, bosқинчилик жинойтларини содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатишга қаратилган чора-тадбирларни ўз ичига қамраб олишда намоён бўлади.

Босқинчилик жиноятларини содир этишга мойил бўлган шахсларни ходимлар томонидан кундалик иш фаолиятида кенг қўлланиладиган профилактика суҳбати, расмий огоҳлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик ҳисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш ва маъмурий назорат қиради.

Босқинчилик жиноятларини олдини олишда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларидан яна бири уни бевосита амалга оширувчи ёки унда иштирок этувчи орган ёки муассасанинг ўз ваколатлари доирасида ғайриижтимоий хулқ-атворли шахслар, босқинчилик жинояти содир этишга мойил бўлган, шунингдек содир этган шахслар ҳақида уларнинг иш жойи ёки ўқийдиган таълим муассасаси маъмуриятини, яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини ғайриижтимоий хулқ-атворнинг ва содир этилган жиноятларнинг ҳолатларини, уларга имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни кўрсатган ҳолда хабардор қилишда намоён бўлади.

Босқинчилик жиноятларини олдини олишда виктимологик профилактика, босқинчилик жиноятларини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян шахснинг жиноятдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактик чора-тадбирларни қўллашда муҳим бўлиб ҳисобланади. Илгари фақат юридик адабиётларда учраган ушбу тушунча эндиликда Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни билан илк бор ҳуқуқни қўллаш амалиётига жорий этилди. Қонун талабларига мувофиқ ички ишлар органлари ходимлари босқинчилик жиноятларини олдини олишнинг виктимологик профилактикаси доирасида жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чоралар кўриши, уларнинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тегишли тадбирлар ўтказиши, аҳолига, шу жумладан жиноятдан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал қилиш усулларини ўргатиши, уларни ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиши, жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши, ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан кўп кузатиладиган ёки жиноятлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойлар (ҳудудлар)ни мунтазам равишда назорат қилиши, ҳужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охириги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш каби чора-тадбирларни амалга ошириши талаб этилади.

Юқоридаги ўрганишлар ва таҳлиллардан келиб чиқиб, ички ишлар органлари томонидан босқинчилик жиноятларини олдини олишда қуйидаги муҳим ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Ички ишлар органлари, босқинчилик жиноятларини олдини олишга доир маҳаллалар, таълим муассасалари ва меҳнат жамоаларида фуқароларнинг қонунларни билиши, уларга риоя этиши, қонунга итоаткорлик, ҳуқуқни ва одил судловни ҳурмат қилиш бўйича ташвиқот ва тарғибот ишларини олиб бориш;

Ишсиз фуқароларни келажакда бандлигини таъминлаш бўйича сектор раҳбари ва маҳалла раиси, профилактика инспектори томонидан жойларда фаолият олиб бораётган ҳунармандчилик (кулолчилик, ёғоч ўймакорлиги, заргарлик, ва ҳ.к.) бўйича уюшмаган ишсиз ёшларга ҳунар ўргатиш, “устоз-шогирд” анъаналарини ташкил этиш, уларни касбни эгаллагандан сўнг алоҳида фаолиятини давом эттириш учун уларга шароитлар яратиш ва кўмаклашиш;

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” муносабати билан ички ишлар органлари ходимлари томонидан босқинчилик жиноятларини олдини олиш бўйича тасирли роликларни интернет ижтимоий тармоқларида ҳамда оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиш;

Ички ишлар органлари томонидан босқинчилик жиноятларини содир этганлиги учун профилактик ҳисобда турган шахсларни қайта жиноят содир этишининг олдини олиш

мақсадида улар билан якка тартибда профилактик суҳбат ўтказиб, ушбу шахсларни бандлигини таъминлаш;

Ички ишлар органларининг профилактика инспектори, патруль-пост хизмати ходимлари, тезкор ходимлари ва бошқа таркибий тузилмалар ҳамда маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда босқинчилик жиноятлари кўп содир этилиши мумкин бўлган жойлар тизимли равишда таҳлил қилиниб, жиноятларни содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш;

Ички ишлар органлари томонидан босқинчилик жиноятларининг олдини олиш ва унинг профилактикасига доир йўл-хариталарини ишлаб чиқиш ва ўтган давр мобайнида шу турдаги жиноятларни содир этган шахсларнинг демографик хусусиятлари, жиноятнинг содир этилиши, вақти, жойи, энг кўп содир этилган ҳафта кунлари, ойлар, жиноятдан кўпроқ жабрланаётган шахслар қатламининг таҳлили орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишга масъул субъектларни аниқ кўрсатган ҳолда умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикага доир чора-тадбирлар белгиланишини ҳамда амалга оширилишини таъминлаш;

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, босқинчилик жиноятларининг олдини олишда жиноят сабабларини ва унга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, таҳлил қилиш орқалигина келгусида ушбу турдаги жиноятларни камайтириш, қисқача айтганда, хавфсиз ва обод муҳитни яратиш мумкин. Шунингдек, ички ишлар органлари ўз фаолиятида босқинчилик жиноятларининг олдини олишнинг янги умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактик чора-тадбирларни белгилаши ҳамда замонавий усулларни кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда қўллаши ва амалга ошириши лозим деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 25, 26, 41, 54-моддалари. Т.,- 2023 йил (Constitution of the Republic of Uzbekistan Articles 25, 26, 41, 54. Т.,- 2023.).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5005-сон Фармони. Т.,- 2017 йил (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan dated April 10, 2017 PF-5005 “About measures to radically increase the effectiveness of the activities of the internal affairs organs, strengthen their responsibility in ensuring reliable protection of Public Order, citizens ' rights, freedoms and legitimate interests.” Т.,- 2017.).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 10-сон. Қарори. Т.,- 2023 йил (PQ No. 10 of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 20, 2023 “About additional measures to transform the internal affairs organs into a folk-friendly professional structure and to work in closer cooperation with the population”. Resolution. Т.,- 2023.).
4. Мутахассислар иштирокида ўтказилган анкета сўровнома натижаларининг таҳлилий маълумотномаси. Т.,- 2022 йил (The questionnaire with the participation of specialists is an analytical reference of the results of the survey. Т.,- 2022.).
5. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология дарслик. – Т., 1996. – Б. 173 (Zaripov Z.S., Ismailov I. Criminology textbook. - Т., 1996. - P. 173).
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон Қарори Т.,-2021 йил (PQ-5050 of the president of the

- Republic of Uzbekistan dated April 2, 2021 “About additional organizational measures to further improve the activities of the internal affairs organs in the field of Public Security and combating crime”,-2021.).
7. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: Монография. – Т., 2018. – Б. 44 (Ziyadullaev M.Z. Improving the management of the base points of the internal affairs organs: a monograph. - Т., 2018. - P. 44.).
 8. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқнинг умумназарий муаммолари: ҳуқуқни тушуниш, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқ ижодкорлиги. – Т., 2005 (Islamov Z.M. Universal problems of the state and law: understanding of law, legal consciousness and creativity of law. - Т., 2005).
 9. 9. Соатов М.З. Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда милиция таянч пунктларининг роли // Ҳуқуқий онгдан – ҳуқуқий маданият сари: Илмий-амалий конф. мат-ри. – Т., 2006. – Б. 93. (Soatov M.Z. The role of militia base points in raising the legal consciousness and legal culture of the population // from legal consciousness – towards legal culture: scientific and practical conf. mat-Ri. - Т., 2006. - P. 93.).
 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон Фармони (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan No. 5618 of January 9, 2019 “About the fundamental improvement of the system of promotion of legal consciousness and legal culture in society”).
 11. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни (Law No. 371 of the Republic of Uzbekistan “on the Prevention of violations”of May 14, 2014).
 12. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: ю.ф.ф.н. дис. автореф. – Т., 2009. – Б. 12. (Mukhtorov J.S. Ensuring the Prevention of crimes by preventive services of internal affairs agencies: Yu.F.F.n. dis. autoref. - Т., 2009. - P. 12.).
 13. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: монография. – Т.,- 2018. – Б. 48 (Ziyadullaev M.Z. Improving the management of the base points of the internal affairs organs: a monograph. - Т.,- 2018. - P. 48.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000